

El emprendimiento de mujeres indígena en regiones serranas del estado de Oaxaca

G. Mejía Méndez¹, L. E. Hernández Galindo, L. Munguía Inés,

¹División de Ingeniería en Administración, Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Carretera Acuaco-Zacapoaxtla Km. 8, Colona Totoltepec, Zacapoaxtla Puebla, C.P. 73680,

*mejiatec2017@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El emprendimiento en periodos amplios de desempleo constituye un mecanismo eficaz para fomentar el desarrollo empresarial. Sin embargo las mujeres indígenas además de afrontar los principales problemas del emprendedor como el financiamiento y la capacitación, enfrentan un escenario de discriminación adverso por ser mujer y por ser indígena. Para la presente investigación se utilizó el método etnográfico, para conocer in situ las dificultades en el ámbito familiar y comunitario de estas mujeres al tratar de llevar algún emprendimiento. El estado de Oaxaca se ha caracterizado por ser uno de los más pobres de la república mexicana, también por contar con la mayor diversidad de grupos indígenas. En particular se trabajó con grupos de mujeres de la región de Tuxtepec. Un grupo corresponde a mujeres artesanas de bordados de San Pedro Ixcatlán, y el segundo a mujeres productoras de plátanos fritos de Pueblo Nuevo.

Palabras clave: mujer, emprendimiento, indígenas

Abstract

Entrepreneurship in extended periods of unemployment is an effective mechanism to promote business development. However, indigenous women, in addition to facing the main problems of the entrepreneur such as financing and training, face a scenario of adverse discrimination for being a woman and for being indigenous. For the present research, the ethnographic method was used, to know in situ the difficulties in the family and community environment of these women when trying to carry out an enterprise. The state of Oaxaca has been characterized as one of the poorest in the Mexican Republic, also for having the greatest diversity of indigenous groups. In particular, it worked with women's groups in the Tuxtepec region. One group corresponds to women embroidery artisans from San Pedro Ixcatlán, and the second to women producers of fried plantains from Pueblo Nuevo.

Key words: women, entrepreneurship, indigenous

Introducción

El emprendimiento ha sido bien recibido en las economías en la medida en que la premisa de pleno empleo en el modelo económico actual sobre todo en los países emergentes, no se lleva a cabo. En el caso mexicano de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [1] el trabajo tiende a la informalidad. La participación de la mujer en las actividades económicas es del 36%, y en las actividades y dentro de las actividades empresariales representan el 16%. Pero si las cuestiones de género pesan en las actividades económicas para las mujeres, el hecho de pertenecer a alguna etnia lo torna más complicado porque precisamente en las comunidades rurales indígenas están más arraigados los patrones culturales del machismo.

El emprendimiento femenino ha crecido en los últimos años. Estos emprendimientos están tomando nuevas rutas conceptuales y paradigmáticas principalmente en la utilización de recursos naturales [2]. Aunque debemos considerar que en diversas regiones del país, muchos de los emprendimientos de las mujeres, en particular las indígenas, intervienen cuestiones culturales e históricas. Por su parte Castillo et al [3] considera la participación de la mujer indígena como un agente de cambio. Y es que las mujeres son un referente para lograr el desarrollo de sus comunidades, porque a diferencia de la parte masculina, de forma instintiva tienden a proteger a sus familiares.

Villanueva [4] considera que Las mujeres indígenas emprendedoras del medio rural en México, han cambiado sus roles de acuerdo con las necesidades principalmente de tipo económico, asumiéndose en algunos casos como cabezas de familia y/o proveedoras económicas de su hogar, emprendiendo y liderando organizaciones de mujeres que buscan un beneficio común solidario.

En ese sentido, la mujer emprendedora no solo es aquella que conforma una empresa o innova en un proceso productivo, sino que además, en el marco del desarrollo local, articula los factores económicos, sociales y políticos e integra a los diferentes sectores y actores de la comunidad, coordina información, necesidades, recursos y busca una fuerte comunicación entre ellos [5]. Por ello, de acuerdo a Pallarès & Vera, [6] el emprendimiento femenino es vital para el desarrollo rural como herramienta con la que se reconoce el esfuerzo de la mujer y su impacto en la sociedad y en la economía local y progreso de su entorno en igualdad de condiciones que el hombre.

Rodríguez et al [7], ofrece un acercamiento al trabajo de las mujeres emprendedoras de las comunidades indígenas, concluyen que los emprendimientos de las mujeres son de mera supervivencia y se orientan principalmente al mercado local. El principal problema de estas mujeres es que muy pocas de ellas han recibido alguna capacitación que les permita iniciar o gestionar algún negocio.

Por otro lado, Robinson Trapaga, D.G., Díaz-Carrión, I.A. y Cruz Hernández, S. [8], señalan que la organización de las mujeres indígenas y rurales en grupos productivos y microempresas pretende ser un mecanismo hacia el empoderamiento, el combate a la pobreza y la equidad de género, siendo objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y concluyen que se requiere de acompañamiento, empatía y capacitación para construir microempresas sociales que propicien la transformación, agreguen valor social y aporten al desarrollo local.

Es por ello que muchos de los emprendimientos femeninos benefician el desarrollo local. De acuerdo a Tapia [9], las mujeres indígenas emprendedoras del medio rural en México, han cambiado sus roles de acuerdo con las necesidades principalmente de tipo económico, asumiéndose en algunos casos como cabezas de familia y/o proveedoras económicas de su hogar emprendiendo y liderando organizaciones de mujeres que buscan un beneficio común solidario

En este trabajo se analiza desde el enfoque etnográfico el emprendimiento de las mujeres indígenas del estado de Oaxaca, encontrando que son las necesidades económicas y la riqueza cultural de la región las que han servido como catalizador de los diferentes casos de éxitos en el emprendimiento de las mujeres indígenas.

Metodología

La investigación se realizó dando seguimiento a grupos de trabajo de mujeres indígenas de la región del Golfo del estado de Oaxaca. Un grupo de trabajo corresponde a mujeres de la cabecera municipal de San Pedro Ixcatlan Oaxaca, y dos grupos realizan plátanos fritos botaneros de la comunidad de Pueblo Nuevo del municipio de Tuxtepec.

El método es descriptivo y analítico con base en el método etnográfico. El método etnográfico permite realizar investigación con los principales actores del emprendimiento, estudiando en situ su contexto para inferir los resultados.

Las etapas del estudio etnográfico contemplan, la espacialidad, temporalidad y sentido, por lo que en la redacción de resultados se pone énfasis en los recursos naturales, la cultura, los problemas socioeconómicos y la situación de estos grupos de estas mujeres en su entorno.

Espacialidad

Dado que toda manifestación de la cultura no se produce en el vacío, sino en un espacio en concreto. Es importante resaltar las condiciones del lugar en donde se manifiesta la actividad cultural, en este caso el emprendimiento de las mujeres.

Temporalidad

En esta etapa se dimensiona la investigación en un tiempo determinado, tomando en cuenta los acontecimientos históricos para el análisis del presente.

Sentido

Todo hecho de la cultura como construcción de la praxis humana tiene una razón de ser. Las actividades económicas responden hechos determinados que responden a una finalidad o necesidad. Los emprendimientos son un fenómeno que responde a la falta de empleo de la actualidad.

Resultados y discusión

Grupo de mujeres bordadoras de San Pedro Ixcatlan

El grupo está conformado por mujeres cuyas edades oscila entre 25 los años y 64 años. El promedio de estudios es de secundaria, aunque dos de sus integrantes son maestras de primaria una en funciones y una jubilada. La actividad de bordado de prendas artesanales como se muestran en la imagen es una actividad que se ha pasado de generación en generación, y que antes de ser un producto comercial son prendas que han representado a la cultura mazateca. Estos productos artesanales una vez que se han destinado para el mercado se venden como vestido dirigido principalmente a las mujeres sin embargo en los últimos años el grupo ha tenido que diversificar sus bordados, incorporando prendas masculinas, gorras, y actualmente con el área de oportunidad provocado por la pandemia se bordan cubrebocas.

Las mujeres aprovecharon por algunos años los atractivos turísticos de la región ya que derivado de la construcción de las presas Miguel Alemán (1940) y Miguel de la Madrid (1988) provocaron que quedaran una diversidad de islotes que las personas han llamado las Mil Islas, bellezas naturales que fomento la afluencia de visitantes. Aunque también parte de la población fue afectada y reubicada al quedar parte de las comunidades inundadas. Las presas tienen una superficie de 70 hectáreas y una capacidad de 13,300 mm³. Derivado de las nuevas condiciones la población campesina de San Pedro Ixcatlan sufrió una reconversión productiva hacia la pesca. La actividad pesquera ha permitido, y las bellezas naturales de la presa han motivado otros eventos

turísticos como la Feria de la Mojarra, y una lenta incursión hacia el ecoturismo. Esto se ha frenado por la ola de violencia de los últimos 5 años, que ha ahuyentado a los visitantes. La afluencia de turistas proporcionaba un segmento de mercado de personas con altos ingresos y con nivel intelectual que lograba apreciar el folclor y cultura por lo que están dispuestos a pagar de 7 mil a 10 mil pesos por un vestido casual y un precio mayor se es de gala. Por lo que las prendas se vendían en la misma localidad. La violencia y el distanciamiento social los ha llevado a un nivel de ventas eventual y cada vez más difícil.

Para vender las prendas ahora deben de salir a las ciudades más cercanas y ocupar las aceras donde les permiten poner su puesto ambulante. El bajo apoyo gubernamental se ha limitado a invitarlas a eventos culturales regionales para que exhiban sus prendas, pero aun cuando son el motivo principal de sustento de dichos eventos, pasando estas, las mujeres artesanas quedan en excluidas del desarrollo empresarial.

Las mujeres más jóvenes de dicho grupo tratan de incursionar en las ventas en línea, pero requieren capacitación y educación especializada para aprovechar la internet y redes sociales. Actualmente utilizan una estrategia de ventas en pago, para acceder a segmentos de mercado con menores ingresos. Tienen la desventaja de que comunidades con otras culturas ofrecen también prendas bordadas que aunque son de menor calidad sus precios son accesibles a los habitantes de la región.

Un hallazgo importante es que estas mujeres siguen combinan su actividad empresarial con las labores de la casa, y para la mayoría su actividad de emprendimiento es un complemento de los ingresos. Salvo un caso donde es su principal fuente de ingreso, y que por tanto debe de alquilar su mano de obra para tejer para otras mujeres y con ello asegurar algún ingreso. Las mujeres de este grupo anteponen la herencia cultural como motivación para realizar su actividad y en segundo término la necesidad.

Grupo de mujeres freidoras de plátano frito

En la población de Pueblo Nuevo perteneciente al municipio de Tuxtepec hay cuatro grupos de principales de mujeres que realizan la actividad del freído de plátano para botanas. Aunque los habitantes dependen en su mayoría de la producción de plátano macho. Para este producto agrícola, la producción la acapara la finca de Mundo Nuevo, el cual vende el producto verde o semimaduro, y cuenta con planta empacadora y canales de comercialización al mercado nacional o internacional. La producción más marginal es la de los pequeños productores. Estos venden de manera local llevando de manera directa su mercancía en el mercado regional con tiendas minoristas, o bien con los que utilizan el plátano macho como materia prima de los productos fritos de plátano. En la producción de plátano frito intervienen tanto hombres como mujeres. Sin embargo prevalece la división natural del trabajo, en la compra y el acarreo de la materia prima es el hombre el que interviene, y en las actividades del proceso directamente relacionado tradicionalmente con la cocina, es la mujer la que interviene.

En el cuadro siguiente se puede apreciar la intervención de género durante el proceso productivo de plátano frito. Sin embargo su participación y ser parte fundamental en el proceso productivo implica un empoderamiento y se conducen con mayor confianza en la comunidad, donde adquieren prestigio de mujer trabajadora y líder. Ya que para el proceso productivo llega a tener a su cargo hasta diez trabajadoras, muchas de ellas familiares y vecinas que mediante esta actividad obtienen un empleo que compite con los salarios de sus pares masculinos que realizan trabajo en el campo.

Un hallazgo importante es que estas mujeres que lideran la producción de plátano frito son jóvenes menores de 30 años, con expectativas de crecimiento. Un factor limitante es su falta de escolaridad porque en promedio tienen secundaria terminada, lo cual no ha sido un obstáculo para sacar adelante su microempresas. Para ellas y sus familias la actividad es su principal fuente de ingresos, lo cual ha impulsado las mejoras de su actividad artesanal, es decir en los últimos diez años se ha mejorado. La principal motivación para estos emprendimiento es la necesidad, con ello se hace sinergia con el marido para incrementar el gasto de la familia. Es importante remarcar que el emprendimiento en este caso está ligado a la actividad económica principal de la región, que es la producción de plátano macho.

Tabla 1. Participación por sexo en las actividades productivas del plátano frito

Proceso	Mujer	Hombre
Acarreo del plátano verde		X
Descarga		X
Pelado del plátano		X
Rebanar	X	
freír	X	
Embolsar	X	
Comercializar		X

Trabajo a futuro

Una necesidad al trabajar con estos grupos de mujeres emprendedoras es realizar un modelo de emprendimiento para mujeres indígenas

Conclusiones

Los emprendimientos descritos se forman a partir de las cuestiones culturales y de las actividades económicas de la región de estudio.

Las mujeres adquieren prestigio y empoderan en la medida en que participan y lideran actividades que comunes que han logrado hacer trascender-

La principal motivación de las mujeres indígenas para emprender ha sido la necesidad, pero también la parte cultural ha jugado su papel.

Las mujeres entrevistadas no manifiestan problemas en sus relaciones de pareja, y han asumido un papel activo para completar el gasto familiar y mejorar sus niveles de vida

El emprendimiento también ha servido como parte de las relaciones afectivas de convivencia, ajenas todavía a la fría visión empresarial.

Agradecimientos

A los grupos de mujeres liderados por la señora Marina Palacios, y Sandy Salomón Mejía cuyos emprendimientos sirven como ejemplo del trabajo de las mujeres del medio rural.

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), Comunicado de prensa núm. 448/19, Resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Panorama Laboral.
- [2] Contreras et al (2020). Emprendimientos femeninos: de lo económico a lo sustentable. Espacios, Vol. 41 p. 225-229.
- [3] Castillo et al (2020). Participación de la mujer indígena en el emprendimiento rural como agente de cambio. Una revisión de literatura. Espacios. Vol. 41
- [4] Villanueva (2017). Turismo comunitario y empoderamiento de la mujer indígena en la Sierra Norte de Puebla, Repositorio Institucional.

- [5] Formichella, M. M. (2002). Educación y Pobreza: Una explicación de los círculos viciosos existentes entre ambas (Doctoral dissertation, Tesis de Grado, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur).
- [6] Pallarès, M., & Vera, A. (2018). Emprendimiento e innovación de las mujeres: hacia una mayor sostenibilidad en las áreas rurales de montaña. Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, 57(3), 36-57.
- [7] Rodríguez et al, (2011) Las mujeres emprendedoras en las comunidades indígenas. Congreso Internacional de Migraciones. Granada, Instituto de Migraciones.
- [8] Robinson Trapaga, D.G., Díaz-Carrión, I.A. y Cruz Hernández, S. (2019). Empoderamiento de la mujer rural e indígena en México a través de grupos productivos y microempresas sociales. Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 9(17), 91-108. <https://10.17163/ret.n17.2019.0>
- [9] Tapia V., (2017) El emprendimiento social y empoderamiento de la mujer rural indígena en la Sierra Norte de Puebla: caso del hotel Taselotzin. Universidad Iberoamericana Puebla.